

ИНДИВИДУАЛЬНО – АВТОРСКИЙ СТИЛЬ В ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14600488>

Аброржон НАВРУЗОВ,

доцент Худжандского госуниверситета имени Бободжана Гафурова,

Ходжанд, Таджикистан

Тел: +99293-700-92-31

Почта: navruzov310592@mail.ru

***Аннотация:** Статья посвящена изучению индивидуально – авторского стиля в переводе художественного текста на таджикский язык. В ходе исследуемой темы рассматриваются взгляды ученых и переводчиков и раскрывается индивидуально–авторский стиль писателя М.А.Шолохова.*

***Ключевые слова:** стиль, автор, писатель, переводчик, термин.*

***Annotasiya:** Maqola badiiy matnni tojik tiliga tarjima qilishda individual mualliflik uslubini o‘rganishga bag‘ishlangan. O‘rganilayotgan mavzu davomida olimlar va tarjimonlarning qarashlari ko‘rib chiqiladi va rus yozuvchisi M.A.Sholoxovning individual mualliflik uslubi ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** uslub, tarjima, muallif, yozuvchi, tarjimon, atama.*

***Annotation:** The article is devoted to the study of the individual author's style in the translation of a literary text into the Tajik language. In the course of the topic under study, the views of scientists and translators are considered and the individual author's style of the Russian writer M.A. Sholokhov is revealed.*

***Keywords:** style, translation, author, writer, translator, term*

Главная проблема художественного перевода – это качество перевода. Однако данная проблема означает не только высокую точную передачу идей автора, но и сохранение его индивидуального авторского стиля. В контексте сказанного, уместно отметить, что, несмотря на то, что многие произведения М.Шолохова переведены на таджикский язык, однако, в таджикском литературоведении не существует исследований, посвященных сохранению его индивидуального авторского стиля при переводе. Как нам кажется, чтобы дать правильную оценку адекватности передачи авторского стиля русского писателя в переводе на таджикский язык, первоочередной задачей исследователя является проанализировать особенности художественного перевода, и, в частности, авторского стиля.

Известно, что слово «стиль», восходит к латинскому *stylus*, т.е. «заостренная палочка для письма», которое позже стало означать «манера письма» и использовалось в рамках риторики. В современной научной литературе существует огромное количество определений, раскрывающих значение индивидуального стиля и подходов к его рассмотрению. Но, как показал анализ теоретического материала, эти определения, в основном, сводятся к двум характеристикам данного явления.

Индивидуальный стиль, как утверждают ученые - это индивидуально-психологический механизм, который отражается в тексте, то есть та лингвостилистическая структура, показывающая в произведении творческую манеру автора (М.М.Бахтин, В.В.Виноградов, В.П.Григорьев, В.М.Жирмунский, А.К.Жолковский, Ю.Н.Тынянов, Р.О. Якобсон).

Стилем, в широком смысле слова или индивидуальным стилем обладают многие сферы науки, в литературе, к примеру, изучают целого направления, конкретного произведения, стиль творчества или определенного автора, и чаще связывают все выявленные особенности с общей тенденцией определенной исторической эпохи.

Более того, термин «стиль» в литературе имеет ряд значений, к примеру, стиль произведения, индивидуальный стиль творчества писателя, стиль литературного направления, течения, стиль эпохи. Нами же, рассматривается индивидуальный стиль М. Шолохова в переводе. В своем анализе мы приравниваем друг к другу значение определений «индивидуальный стиль» и слова «идиостиль», так как последнее является краткой формой обозначения индивидуального стиля. Мы согласны с мнением Ролана Барта, который «всегда тяготел ко всему «новому»: «новому роману», «новой критике», «новой философии» - в душе оставаясь приверженцем старых форм литературы» о том, что: «Автор считается отцом и хозяином своего произведения; литературоведение учит нас поэтому уважать автограф и прямо заявленные намерения автора, а общество в целом юридически признает связь автора со своим произведением...» [1, 319].

Читатель, имеющий дело с переводом, не отождествляет переводчика с автором и воспринимает переводное произведение как готовый литературный продукт. Однако, следует учесть и тот факт, что по разным причинам индивидуальный авторский стиль может искажаться. К примеру, это может случиться, когда текст переведен писателем-переводчиком. У такого переводчика существуют свой собственный сформировавшийся индивидуальный стиль, который произвольно может отразиться и на тексте перевода.

К.А.Долинин в «Стилистике французского языка», выводит общее понятие стиля таким образом: «Стиль - это особое символически значимое свойство человеческой деятельности и ее продуктов, возникающее в результате выбора субъектом определенного, чаще всего общественно осознанного способа деятельности и несущее информацию о субъекте деятельности – о его принадлежности к той или иной эпохе, культуре, социальной группе, о социальной роли, в которой он выступает, и т.п.» [2, 13].

К.А.Долинин выделяет «стиль содержания» и «стиль выражения» и связано это с тем, что, по мнению ученого, человек, воспроизводящий текст, выбирает сначала его содержание, а потом уже способ его выражения. По мнению ученых «стиль выражения» - это результат отбора языковых единиц для выражения некоторого содержания. Как пишет об этом З. Д. Петрова: «Стиль образуется соотношением между выражаемым содержанием и формальными средствами. Разные языковые средства используются в зависимости от формы речи (устная — письменная, подготовленная – неподготовленная)» от «числа и состава участников общения и его характера (контактное - дистантное, пассивное - активное), от обстоятельств коммуникации (публичное выступление, повседневное личное общение и др.), от конкретной функции общения (деловое, научное, эстетическое и др.)» [3, 190].

Важнейшими функциями языка являются эстетическая функция и функция воздействия. Эта функция в основном реализуется в художественной литературе.

С помощью различных средств языка автор произведения создает художественный мир произведения, собственное творческое видение жизни, где индивидуально все – миропонимание, выбор языковых средств для воплощения идеи.

Благо, художественным текстам свойственно большое разнообразие таких средств, комбинирование различных, словообразований, грамматических форм, которые способствуют реализацией системы языка в индивидуальном стиле.

Когда художественный текст переведен писателем, обычно, происходит взаимодействие двух творческих личностей и, соответственно, двух индивидуальных стилей: автора оригинального произведения и автора создаваемого перевода. Писатель-переводчик, с одной стороны, как переводчик он сталкивается с индивидуальным стилем переводимого автора, с другой стороны, как автор – со своим собственным индивидуальным стилем.

Писатель – переводчик, рассматривает смысловую, логическую, эмоциональную стороны оригинала сквозь призму своего творческого мировоззрения. Вряд ли к писателю-переводчику подойдет сравнение Гоголя

переводчика с невидимым, прозрачным стеклом, потому как его творческая личность всегда участвует в воссоздании художественных образов и средств на языке, отличном от языка оригинала.

И.А. Кашкин отмечает: «...индивидуальный стиль автора, творческое использование им выразительных средств своего языка должно быть воспроизведено в переводе как можно полнее, поскольку именно этим может быть донесена до читателя идейная и художественная сущность подлинника, индивидуальное и национальное своеобразие автора» [4, 384].

Кроме того, в другом месте он отмечает: «...читателя может интересовать прежде всего...то художественное мастерство, с которым Диккенс отбирает и использует возможности своего языка для достижения больших творческих целей». Из этих цитат можно сделать вывод, что:

- индивидуально-авторский стиль означает характер и способ использования автором ресурсов своего языка;
- индивидуально-авторский стиль - это те языковые средства, которые несут эмоциональную и эстетическую информацию, создают неповторимое «лицо» художественного произведения;
- языковые средства, которые отражают индивидуально-авторский стиль осуществляется в целях решения определенной творческой задачи, в соответствии с общей концепцией произведения. Более того, «индивидуально-художественный стиль автора – это система художественных средств, выражающих его мировоззрение».

Под термином И.А. Кашкина «система» мы понимаем, используемые автором выразительные средства языка, которые следует изучать не по отдельности. Как отмечал А.В.Федоров, «индивидуальное своеобразие творчества находит свое языковое выражение в системе использования языковых категорий, образующих в своей взаимосвязи единое целое с содержанием и являющихся носителями национального своеобразия и исторической окраски. Индивидуальный стиль писателя обусловлен и национально, и исторически» [5, 293].

Также системность индивидуально-авторского стиля обеспечивается за счет частотности элементов. Частое использование ярких эпитетов данным автором можно рассматривать как одну из характеристик его индивидуального стиля, согласующуюся с общей концепцией произведения. Но и в обратном случае - отказ или редкое использование эпитетов тоже можно рассматривать как особенность индивидуального стиля художника.

Не всегда мнения ученых сходятся о смысле индивидуального стиля, к примеру, И.С.Алексеева считает: «Тогда станет ясно, что, например, в прозе автора А. преобладают распространенные предложения с сочинительной связью между компонентами, их частотность достигает 90 процентов, следовательно, при переводе замена сочинительной связи подчинительной исказит авторский стиль» [6, 137]. Это есть исследователь считает, что в качестве элементов индивидуально-авторского стиля следует рассматривать все без исключения языковые (стилистические, грамматические, лексические) особенности текста.

Речь идет не только о тех преобразованиях, которые осуществляются в процессе перевода, но и о том, что эти преобразования затрагивают индивидуальный авторский стиль.

«В этом главная опасность плохих переводов: они извращают не только отдельные слова или фразы, но и самую сущность переводимого автора. Это случается гораздо чаще, чем думают. Переводчик, так сказать, напяливает на автора самодельную маску и эту маску выдает за его живое лицо. Поскольку дело касается стиля, всякое создание художника есть, в сущности, его автопортрет, ибо, вольно или невольно, художник отражает в своем стиле себя». Из этого следует, что чем более творческой является личность переводчика, тем значительнее влияние его собственного стиля и приемов, мотивов и образов.

В процессе осуществления перевода художественного текста между автором и читателем возникает промежуточное звено – переводчик, который вводит данное произведение в литературу другого народа. Перед переводчиком стоит задача выделить и передать конкретные «знаки» индивидуального стиля оригинального автора, при этом, не нарушая системы художественного единства. Для этого переводчик, прежде чем приступить к переводу произведения определенного автора, должен изучить весь корпус его текстов.

Таким образом, одной из основных особенностей индивидуально-авторского стиля являются системность языковых средств, являющихся элементами индивидуально-авторского стиля – целенаправленный, сознательный отбор в соответствии с концепцией произведения, которые несут в себе отпечаток авторской творческой индивидуальности.

Сюда входит и выработка концепции произведения, отбор языковых средств и их использование в тексте с целью реализации концепции. Безусловно, индивидуально-авторский стиль писателя – это общая характеристика его творчества, проявляющееся во всех его произведениях.

Таким образом, можно заключить, что индивидуально-авторский стиль художественного произведения – это система выразительных средств языка,

которой автор произведений пользуется во всех своих произведениях и делает он это сознательно, для достижения определенной творческой цели, включающую общие, повторяющиеся во всех произведениях, особенности языка данного автора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] – Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр./ Ролан Барт; Сост., общ. ред. и вступ. ст. [с. 3-45] Г. К. Косикова. - М.: Прогресс: Унив, 1994. - 615 с.
- [2] – Долинин К. А. Стилистика французского языка. –М, Просвещение, 1987. С. 13.
- [3] – Топер П. Перевод и литература: творческая личность переводчика // Вопросы литературы. 1998. № 6. - С. 190.
- [4] – Кашкин И.А. Для читателя – современника: Статьи и исследования. – М.: Советский писатель, 1968. – 564 с: 558.
- [5] – Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). / А. В. Федоров. – М.: Филология три, 2002. – 415 с., с. 334.
- [6] – Алексеева И.С. Текст и перевод. Вопросы теории. М.: Междунар. Отношения, 2008. – 184 с.